

Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій

Православна церковна періодика відіграє значну роль не тільки у справі православної освіти суспільства, розповсюдженні традиційних духовно-моральних цінностей, але й у суспільно-політичному, національно-культурному житті українського народу.

Огляд православних газет і журналів свідчить про те, що серед різноманітних рубрик чільне місце на їх сторінках займають публікації та нариси про видатних церковних та громадських діячів, відомих істориків та філософів, лікарів та воєначальників, які у різні роки присвятили своє життя служінню Православній церкві. Матеріали умовно можна розподілити за різними історичними епохами та етапами діяльності цих діячів. Можливо дослідити регулярність таких публікацій у різних періодичних виданнях, погляди різних конфесій на ті чи інші образи та події, наявність відповідних рубрик, обсяг статей та інше.

Серед періодичних видань Української Православної Церкви, яка знаходиться у єдності з Московським Патріархатом (далі – УПЦ МП), найбільш поширеним видом періодики є газети (всього у 2005 р. 106 видань). Майже всі вони знайомлять читачів із життєписами видатних церковних діячів. У всеукраїнських виданнях цієї церкви існують відповідні рубрики. Практично у кожному номері журналу “Вісник Прес-служби УПЦ” у розділі “Ювілеї” зустрічаємо публікації про видатних осіб обсягом 4-5 сторінок [2, 30-34]. Такі ж матеріали регулярно друкує журнал “Православний вісник” у рубриках “Подвижники благочестя” та “Видатні постаті” (2-9 стор.) та “Православна газета” – окремими публікаціями у рубриці “Наші святині” [21, 6-7].

Авторство належить переважно духовним особам, але зустрічаємо також статті світських науковців та істориків, зокрема у “Православному віснику”. Прикладом цього є висвітлення життєвого шляху свт. Іоасафа (1705-1754) до 300-річчя з дня його народження у статті “От лет младых с отцом” кандидата мистецтвознавства, провідного наукового співробітника Національного художнього музею України І. Пархоменко [19, 27-33].

У кожному без винятку номері газети “Кириллица” Свято Кирилівської общини УПЦ МП видатним церковним діячам присвячується постійна рубрика “Подвижников святыє лики”, яка займає одну сторінку. Характерним є те, що в цій рубриці значна увага приділяється місцевим святителям. У журналі для молоді “Отрок.ua” Свято-Троїцького Іонинського монастиря з подібними публікаціями можна ознайомитися у розділі “Мы призваны быть святыми” [20, 18-23]. В єпархіальній пресі УПЦ МП зустрічаємо статті про перших київських митрополитів, святителів і священномучеників різних історичних епох. На сторінках єпархіальної газети Львівської єпархії розміщено проповідь Митрополита Володимира “Преподобний Нестор Літописець” [22, 1-2]. Митрополиту Київському і Галицькому Володимиру, мученицька кончина якого від рук більшовиків у 1918 р. була початком довгого періоду гонінь на Православну церкву, присвячені публікації у газетах “Кириллица” [12, 12-13] та “Духовна криниця Карпат” [10, 1].

У статті “Вольнский чудотворец” знайомимось з преподобним Амфілофієм Почаєвським (1894-1971), який віддано служив церкві і був одночасно лікарем [3, 8-9]. Яскравій особистості архієпископу Луці (Войно-Ясенецькому) (1877-1961), який займав патріотичну позицію у роки Великої Вітчизняної війни і поєднував також дві

сфери діяльності – був професором-хірургом і єпископом, присвячено багато публікацій у газетах Запорізької [10, 12] і Кримської єпархій [24, 10].

У єпархіальній пресі УПЦ МП досить часто зустрічаємо матеріали про військових діячів, які віддано служили Російській імперії, чим заслужили схвалення церкви [18, 2; 23, 13-14]. Видатним українським гетьманам Б.Хмельницькому [13, 4] та І.Мазепі [14, 6] присвячені статті в Запорізькій єпархіальній газеті “Летопись Православия”, де вони характеризуються як політичні та державні діячі.

Українська Православна Церква Київського Патріархату (далі – УПЦ КП) мала на початок 2005 р. 31 періодичне видання, але через фінансові труднощі єпархіальні видання друкуються не регулярно. Опрацювання збірки офіційного всеукраїнського видання УПЦ КП – газети “Голос Православ’я” дало змогу встановити, що публікації про видатних осіб Православної церкви тут є постійними, займають 1-2 газетні сторінки. Переважно, звертаються до історичних осіб доби XI – XVII ст. Зустрічаємо статті, присвячені видатним постатям на арені політичного життя перших століть нашої державності, – основоположникам християнства на Київській Русі князям Ользі і Володимирі [4, 1], діяльності св. Нестора Літописця [5, 1]. На шпальтах газети знайомимось з відомим проповідником і богословом Київської Русі – єпископом Туровським, святителем Кирилом (XII ст.) [6, 6], митрополитом Київським Кипріаном (кінець XIV – початок XV ст.) [7, 6], діяльністю митрополита, українця за походженням Арсенія Мацієвича (кін. XVII – поч. XVIII ст.) [8, 1], а також з ченцями-мучениками православ’я XIII ст., періоду монголо-татарської навали. У березневому номері цієї газети за 2005 р., як відповідь на закиди про безбожність Т.Шевченка, опубліковано статтю “Старі вигадки у новій упаковці” [9, 5]. Отже, серед опрацьованої збірки газет УПЦ КП майже не зустрічаються статті про видатних діячів православ’я за XVII – поч. XX ст., а також на відміну від преси УПЦ МП відсутні публікації про політичних та громадських діячів.

В Українській Автокефальній Православній Церкві (далі – УАПЦ) щомісячні газети “Наша віра” і “Успенська вежа” (Львівського крайового ставропігійного братства Св. апостола Андрія Первозваного) виконують роль офіційних загальноцерковних видань. Більшість публікацій в них національно-патріотичної спрямованості, наповнених глибоким філософським змістом. У газеті “Наша віра” постійною є рубрика “Постаті”, яка присвячується видатним церковним діячам, репресованим священнослужителям, дисидентам. Так, у статті “Три долі” знайомимось із скаліченим більшовицьким режимом життям видатних українців [15, 5], спогадами про патріархів церкви, зокрема про патріарха Димитрія [16, 4]. У сузір’ї видатних особистостей на арені XVII ст. особливе місце належить гетьману І.Мазепі (1644-1709), який багато зробив для зміцнення духовності українців у непростий для віри і православ’я час. Його значення в українській історії, на думку автора статті, заключається у тому, що він виступає “як керманіч протимосковського зриву”, який “не увінчався успіхом” [17, 12]. Глибокими філософськими роздумами наповнена публікація “Бароковий універсум Івана Мазепи” в останніх номерах газети “Наша віра”. Автор торкається культурно-духовного та ідейного універсуму особистості гетьмана, який змальований не лише як державний діяч, але й як вдумливий митець-мислитель, поезія якого передає не тільки трагедію розбрату, але й трагедію любові до матері – України. На думку автора “місток між заборонено-забутою духовно-культурною спадщиною українського барокового універсуму, виразником якого був Мазепа, і сьогочасним етапом хаотичних пошуків духовно-моральних орієнтирів просто необхідний для нинішнього українського самоосягнення” [1, 4-5].

В опрацьованих збірках газети “Успенська вежа” ми зустрічаємо статті постійного автора – голови Львівського Братства Т. Дмитрика, які присвячені історії та видатним діячам Львівського братства [25, 4], знайомимось з життєписами святих і мучеників Православної церкви. Якщо у матеріалах УПЦ МП гетьман І. Мазепа зображується лише як історична особа та державний діяч, то у публікаціях УАПЦ він постає як феномен українського культурного Бароко.

Дослідження православної преси дозволяє дійти висновку, що кожна конфесія має свій характер публікацій з популяризацією духовних надбань видатних особистостей православ'я – священників, богословів, святих і мучеників.

Більш потужними у цьому відношенні виглядають періодичні видання УПЦ МП, які мають постійні рубрики, де регулярно публікуються матеріали про визначних церковних діячів. У пресі УПЦ КП майже не зустрічаємо статті про видатних особистостей православ'я в Україні доби XVII – поч. XX ст.

Принципові відмінності періодики УАПЦ полягають у національно-патріотичному аспекті. Надається перевага видатним церковним, політичним і державним діячам, які у різні часи відстоювали національні інтереси України, відіграли значну роль у збагаченні духовно-культурної спадщини українського народу.

Вивчення православної преси дозволить простежити життя і діяльність багатьох видатних діячів церкви і зрозуміти характер релігійної ідеології конфесій.

Примітки

1. Бароковий універсум Івана Мазепи // Наша віра. – 2006. – № 1 (213).
2. Вісник Прес-служби УПЦ. – 2005. – Вип. 48.
3. Волинський чудотворець // Спасите наши души! (Дніпропетровськ). – 2002. – № 6.
4. Голос Православ'я. – 2003. – № 14 (110).
5. Там само. – 1999. – № 21 (021).
6. Там само. – 2005. – № 9 (153).
7. Там само. – № 18 (162).
8. Там само. – 2006. – № 5 (173).
9. Там само. – 2005. – № 5 (149).
10. Духовна криниця Карпат (м. Хуст). – 2005. – № 2 (31).
11. Запорозьке Православне (м. Запоріжжя). – 2000. – № 5 (88).
12. Кириллиця. – 1999. – № 4 (4).
13. Летопись Православия (м. Запоріжжя). – 2005. – № 6 (149).
14. Там само. – № 4 (147).
15. Наша віра. – 1995. – № 2 (82).
16. Там само. – 2000. – № 10.
17. Там само. – 1995. – № 6 (80).
18. Никополь Православный (м. Нікополь). – 2005. – № 5 (33).
19. От лет младых с отцом // Православний вісник. – 2005. – № 3.
20. Отрок. ua. – 2005. – № 4.
21. Православна газета. – 2005. – № 20 (128).
22. Преподобний Нестор Літописець // Світло Православ'я (м. Львів). – 2005. – № 10 (132).
23. Православне слово (м. Овруч). – 2001. – № 9.
24. Таврида Православная (м. Сімферополь). – 2005. – № 11 (141).
25. Успенська вежа (м. Львів). – 2006. – № 1 (163).

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007